

Erstellen, Kommunikation und Zusammenarbeit durch Sharepoint - Beratung

- By Nigam Shah

Date: SEPT 21, 2016

SharePoint2016 ist endlich da und der Schwerpunkt liegt auf nahtlose Erstellung, Verbindung und Zusammenarbeit. Microsoft hat die Verfügbarkeit von neuen Hybrid-Funktionen angekündigt, wo Unternehmen das Beste von Office 365 auf der Sharepoint Server2016 nutzen können. Wenn Ihr Unternehmen wächst, würden Sie eine enorme Menge an Daten gesammelt und würde ein super-fähig und einfach zu bedienendes Werkzeug, das gesamte System zu verwalten müssen. Das ist, wo Sharepoint-Lösungen zu einem T. passen Wenn Sie eine bestehende Alternative haben, könnten Sie noch Sharepoint-Migration berücksichtigen; wie die neue Version wurde in einer der einfalls Tool erfolgreich transformiert Sie investieren sollten.

Aber dann wieder, würde jedes Unternehmen haben Anforderungen einzigartig in der Art ihrer Arbeit und bekommen ein Off-the-shelf-Lösung möglicherweise nicht gut gelieren mit Ihnen. Hier ist, was Sie durch die Entscheidung für dieses mächtige Werkzeug nutzen können, und warum sollten Sie eine [Sharepoint-Beratung](#) anstellen, um es für Sie zu implementieren.

Verwenden Sie Microsoft Onedrive und Sharepoint nahtlos – Verbesserte Funktionen von Office 365 und Microsoft Onedrive jetzt mühelos durch Sharepoint-Dokumente geschoben werden kann. Es gibt eine einheitliche Erfahrung auf die beiden mobilen und Web-Erlebnisse. Einige der verbesserten Funktionen gehören intelligente Entdeckung, Verwaltung von Metadaten, Dokumente freigeben, Pinning docs, Echtzeit-Co-Authoring von Dokumenten und den Vergleich verschiedener Dokumentversionen. Ihre Sharepoint Consulting-Dienstleistungen wäre in der Lage, Ihnen zu helfen diese Funktionen nutzen, indem sie eine Informationsarchitektur Planung, Standort Navigationen, Berechtigungskategorien, Struktur usw. Ihre spezifischen Anforderungen anpassen.

[Click Here to Get 3 Days of SharePoint Consulting FREE](#)

Verbesserte Teamsites und Sharepoint Mobile App – Büro 365Groups und Teamsites wurden einheitliche verbesserte Benutzererfahrung und eine bessere Zusammenarbeit zu erleichtern. Die Plattform hat eine ganz neue Homepage von Office-Graph angetrieben, die auf die Personalisierung und Engagement konzentriert. Ihre Sharepoint Designer wäre in der Lage, die verbesserte Bibliotheken, Seite Authoring, Listen und andere Funktionen zu erschließen eine anpassungsfähige und skalierbare Lösung zu entwickeln.

Mobile App futuristische Lösung zu liefern – Die Sharepoint Mobile App ein wichtiges Instrument in geben Mitarbeitern den sofortigen Zugriff auf Workflows sein würde, Websites, Personen, Inhalt, usw. Unterstützt durch leistungsstarke Cloud-Funktionen, es könnte jeden PC mit Internet-Anschluss in einen Arbeitsplatz verwandeln . Ihre Sharepoint-Entwicklungsteam muss sich auf geeignete Websites und Inhalte innerhalb der Sharepoint CMS Konfiguration einheitliche Erfahrung im Web und mobil zu gewährleisten. Diese Fähigkeiten können für eine wirklich tolle Erfahrung mit der Hilfe eines erfahrenen Sharepoint-Entwicklungsteam übertragen werden.

Erstellen Sie verbinden und zusammenarbeiten – Sharepoint hat sich zu einem Ökosystem entwickelt, an dem als Unternehmen Sie eine einheitliche Erfahrung in EDMS (Electronic Document Management System) genießen können, Content-Management-System, Workflow-Automatisierung (durch Nintex Integration), Extra / Inter / Intranet-Plattformen. Er engagiert sich aktiv Ihre Mitarbeiter, ermöglicht es den verschiedenen Entscheidungsträgern mit den richtigen Informationen und erleichtert das reibungslose Funktionieren Ihres Unternehmens. Nutzen Sie Sharepoint-Beratung ein effizientes Team einzusetzen, das Beste aus diesem Ökosystem zu machen. Sharepoint ist ein kontinuierlicher Prozess und halten mit der Entwicklung bis zu Ihrem Unternehmen auf dem Markt positionieren konnte eine überwältigende Aufgabe für Ihre wichtigsten internen Ressourcen. Bereitstellen von Sharepoint kompetente Beratung die Arbeit leichter für Sie zu machen und konzentrieren sich auf Ihr Unternehmen Bottom-Line.

Gateway-TechnoLabs GmbH hat mehr als 60 Implementierungen auf Sharepoint erfolgreich abgeschlossen und wurde mit der Plattform durch die verschiedenen Stadien der Entwicklung. Wir wissen, dass das System ein und aus und kann daher mühelos anspruchsvolle Business-Anforderungen zu implementieren, verwenden.

[Click Here to Get 3 Days of SharePoint Consulting FREE](#)